

VÍDEO**Gestalt-terapia e virtualidade: experiência de ser Gestalt-terapeuta aberto para o universo virtual em tempos de pandemia****Gestalt therapy and virtuality: experience of being gestalt-therapist open to the virtual universe in times of pandemic**

Palestra apresentada ao vivo pela plataforma ZOOM no dia 14 de abril de 2020

IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar.

OBJETIVO

Mesa redonda: trocando sobre esse novo universo da virtualidade em tempos de Pandemia.

Palestrantes:**Psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva - CRP 05/16499**

Gestalt-terapeuta. Doutorando (UFRJ), Mestre (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ). Coordenador e responsável técnico do IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Editor chefe da Revista IGT na Rede, Coordenador do CDGB e autor do livro "O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia".

Psicóloga Ana Carolina Bianchi - CRP 05/44939

Psicóloga (UNESA), Gestalt-terapeuta (IGT - Instituto de Gestalt-terapia e atendimento Familiar), Mestre em Neurociências (Universidade Autónoma de Madrid), Professora e Supervisora do curso de especialização em psicologia clínica (Indivíduo, Grupo e Família) e Coordenadora do Setor de Psicologia Online do IGT.

Psicóloga Darliane Dantas (CRP 17/1204)

Psicóloga Clínica e Hospitalar, Especialista em Gestalt-Terapia e Intervenção Familiar Sistêmica

Psicóloga Marina Lemos (CRP 03/3806)

Gestalt-Terapeuta, CEO e Sócia-Fundadora do Instituto de Terapia Online, Mestre pela Kingston University de Londres, MBA em Negócios Digitais, Be Academy.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

https://youtu.be/Ej_8gWG3Hvw